

THEORY AND METHODOLOGY OF ORGANIZATION OF SPORTS ACTIVITIES WITH ATHLETES**Niyazov S.S.***Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Head of the Department of Theory and Methods of Physical Culture,
Andijan State University, Andijan, Uzbekistan***Umarov M.A.***Master student of Andijan State University
Andijan, Uzbekistan***Juraev S.S.***Master student of Andijan State University
Andijan, Uzbekistan***ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ СО СПОРТСМЕНАМИ****Ниязов С.С.***кандидат педагогических наук, доцент
заведующий кафедрой Теории и методики физической культуры,
Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан***Умаров М.А.***магистрант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан***Джураев Ш.Ш.***магистрант Андижанского государственного университета
Андижан, Узбекистан***Abstract**

This article we study the purpose and objectives sports training, sports training athletes, physical technical and tactical preparation, theory and technique sports training, tools and techniques sports training. A also deals initial sports training and improvement of sports training.

Аннотация

Данной статье раскрывается цель и задачи спорта, основы техники, тактики и физической подготовки спортсменов, теория и методика, средства спортивной подготовки, организация спортивной тренировки в подготовительных группах. А также рассмотрено вопросы подготовки и совершенствования высококвалифицированных спортсменов в системе спортивной подготовки.

Keywords: sport, sports training, athlete, physical, technical, tactical preparation, theory, technique, initial sports, improvement.

Ключевые слова: спорт, цель и задачи спорта, спортивная подготовка, техническая, тактическая, физическая подготовка, теория и методика, средства спортивной подготовки, организация спортивной тренировки, начальная подготовка, совершенствования.

В целях обеспечения развития массового спорта в нашей стране, создание местных спортивных сооружений, создание клубов по новым видам спорта, обеспечение их соответствующим оборудованием и квалифицированными спортивными тренерами, количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом растет. .

В целях всестороннего развития детского спорта определена численность детей и подростков, занимающихся спортом на республиканском и региональном уровнях, и начато развитие перспективных видов спорта с учетом научно-медицинской базы и природных условий регионов. . За счет фонда начато строительство и ремонт спортивных

объектов. В стране создано более 2800 медицинских и научно-технических спортивных секций, в которых занимаются более 85 тысяч детей.

Помимо трехэтапных массовых соревнований среди детей и подростков, ежегодно проводятся республиканские, областные и районные первенства более чем по 60 видам спорта. В нашей стране проделана большая работа по развитию материально-технической базы физической культуры и спорта. Ряд спортивных комплексов, отвечающих международным стандартам, построен в Ташкенте, Нукусе, Андижане, Намангане, Джизаке, Фергане, Бухаре, Хорезме, Самарканде, Гулистане и других городах.

На современном этапе развития нашего общества роль спорта приобретает особое значение. Он

будет играть важную роль в обеспечении более богатой и осмысленной жизни нашей страны, а также в повышении международного престижа нашей страны. Он также помогает нам выйти из стрессовых ситуаций вместе со здоровьем, физическим и духовным развитием, укрепляет нервную систему и приносит положительные эмоции.

Упражнения в детском возрасте, если они выполняются с правильной техникой, положительно влияют на формирование организма. Это влияние проявляется двояко: морфологическими изменениями, при которых быстро нарастают антропометрические признаки, и функциональными изменениями, при которых улучшается деятельность органов и систем и повышается способность к функционированию. [1].

Спорт – это широкое понятие человеческой деятельности. Он известен из многовековой истории общества, формируется в соревнованиях между командами, группами и характеризуется демонстрацией наивысшего уровня активности, способностей человеческого организма. Сегодня спорт имеет большое идеологическое, политическое и экономическое значение в нашем обществе. Различные соревнования помогают детям, подросткам и молодежи регулярно знакомиться со спортом. Для этого важно правильно организовать конкурсы и провести арбитраж на высоком уровне.

Процесс спортивной подготовки спортсменов состоит из общей и специальной спортивной подготовки. Общая спортивная подготовка состоит из тренировки духовной воли спортсмена, теоретической и духовной подготовки, эстетической и нравственной подготовки и самоспортивной подготовки. Специальная спортивная подготовка состоит из развития физических качеств спортсменов, технико-тактической подготовки. В процессе технической подготовки усваиваются и совершенствуются правила и приемы выполнения действий, характерных для спорта. В процессе тактической подготовки формируется, развивается и совершенствуется способность спортсменов демонстрировать свою техническую подготовку в процессе соревнований, спортивных соревнований.

Физическая подготовка спортсменов будет направлена на развитие и улучшение качеств силы, выносливости, скорости, ловкости и гибкости, которые являются их физическими качествами. Высокий уровень развития физических качеств обеспечивает возможность выполнения упражнений и движений любой сложности на высоком уровне.

Целями и задачами системы подготовки спортсменов высокой квалификации будет подготовка квалифицированных спортсменов, которые добьются высоких результатов на международных соревнованиях и Олимпийских играх. Процесс спортивной подготовки спортсменов высокой квалификации состоит в основном из дальнейшего совершенствования технико-тактического мастерства, комплексной подготовки к спортивным соревнованиям, конкурсам. При этом у высококвалифицированных спортсменов целесооб-

разно развивать высокий уровень физических качеств, заложенный в процессе спортивной подготовки. Высокий уровень физической подготовки является большим подспорьем в беглом выполнении техники и тактики движений.

В процессе спортивной подготовки спортсмены стремятся к совершенствованию техники и тактики движений, наряду с повторением и повторением движений, трудновыполнимых и выполняемых с ошибками. [2].

Спортивная подготовка спортсменов высокой квалификации организуется на основе строгого плана, а приемы и тактика действий, выполняемых на каждой тренировке, физические качества, которые необходимо развивать, определяются тренерами. Помимо совершенствования физической, технической и тактической подготовки спортсменов высокой квалификации большое внимание следует уделять их умственной и духовной воле. Наряду с физической, технической и тактической подготовкой важное значение для достижения победы будет иметь тренировка умственной и духовной воли.

Физические упражнения являются средством оздоровления и физического развития подрастающего поколения и населения. Дети занимаются спортом, исходя из личных интересов, физических возможностей и советов родителей. По результатам занятий физической культурой детей осуществляется выбор видов спорта на основе педагогико-психологических методов и принципов, а также результатов медицинских осмотров.

В группах начальной подготовки детей их физические качества будут ориентированы на развитие качеств силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости. Хорошо развитый спортсмен способен освоить спортивные движения и усовершенствовать их.

Процесс технико-тактической подготовки имеет большое значение на этапах профессионального становления спортсменов и подготовки спортсменов высокой квалификации. При этом у спортсменов формируются, развиваются и совершенствуются приемы и тактика спортивно-специфических движений.

В настоящее время основным содержанием системы подготовки спортсменов высокой квалификации будет являться совершенствование их общей и специальной спортивной подготовки. Воспитанниками современной спортивной системы считаются высококвалифицированные спортсмены, в том числе духовно зрелые, обладающие волей и теоретическими знаниями в соответствии со спортом.

В процессе общей и специальной подготовки спортсменов важное значение имеют все этапы подготовки спортсменов, начальный этап подготовки, этап повышения квалификации и этапы подготовки высококвалифицированных спортсменов. [3].

Спортивная подготовка – это подготовка спортсменов к различным видам спорта, соревнованиям, и для достижения высоких результатов в этих

соревнованиях необходимо подготовить организм человека к выполнению упражнений быстрее, компактнее, красивее других. Подготовительные занятия как единый педагогический процесс делятся на два вида: общую и специальную подготовку.

Спортивная подготовка представляет собой многоэтапный сложный педагогический процесс, требующий организации занятий на научной основе. Физические и технико-тактические упражнения, используемые на занятиях, должны планироваться и применяться в соответствии с возрастом, физическими и функциональными возможностями занимающихся детей. Количество, интенсивность, повторение и продолжительность этих упражнений должны основываться на биологических законах. Если физическая нагрузка слишком высока для ребенка, такая нагрузка может оказать негативное влияние на детский организм. И наоборот, если грузоподъемность меньше емкости, процесс формирования неизбежно будет замедляться.

Спортивная тренировка – это педагогический процесс, направленный, прежде всего, на всестороннее физическое развитие спортсмена. Содержание и методы тренировочного процесса должны соответствовать возрасту, полу и уровню подготовки спортсмена, а также конкретному климату, местоположению и условиям страны. Несоблюдение их может привести к чрезмерному утомлению функциональных сетей организма детей, занимающихся спортом. Программа подготовки к спортивной тренировке должна постепенно усложняться, увеличиваться или улучшаться умеренным образом, без резкого увеличения количества упражнений и силы. Использование тренировочного средства, методов и форм тренировок должно учитывать индивидуальные особенности каждого спортсмена. [4].

Вновь приобретенные знания и двигательные навыки должны отличаться не только своей адаптивностью, но и способностью приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Дети, занимающиеся этими методами, имеют свой особый взгляд на занятия спортом, выбирают нужные им упражнения и определяют способы их выполнения легко, лаконично.

Требование стремиться к высоким спортивным результатам в спорте учит спортсмена стремиться к спорту и его достижениям, особенно рекордным. На эту цель должны быть направлены средства и методы организации спортивной тренировки, тренировки. Потому что тренеры планируют тренировки с начала учебного года, в зависимости от семейных условий и возможностей спортсмена. [5].

Общая и специальная физическая подготовка спортсмена являются неотъемлемыми. Готовность спортсмена к тренировке можно определить по показателю спортивных результатов. В целом, общая и специальная подготовка важна на ранних этапах занятий спортом. Цель регулярных занятий спортом – укрепление здоровья, повышение уровня функциональных возможностей организма. При годовом планировании на ранних этапах периода обучения общему увеличению нагрузки предшествует общефизическая подготовка, за ней следует специальная физическая подготовка, даже если нагрузка увеличивается.

В жарком климате Узбекистана спортивные тренировки лучше проводить утром или вечером. По этой причине не рекомендуется планировать большое количество упражнений в жаркие летние дни. При необходимости подготовительные занятия можно провести в более прохладном месте. Поэтому важно уделять этому пристальное внимание при планировании занятий спортом.

Чтобы добиться эффективной спортивной деятельности, необходимо регулярно заниматься спортом. Необоснованное прекращение занятий спортом приводит к снижению физических качеств в процессе тренировочного процесса. Современная спортивная работоспособность предполагает постепенное выполнение высоких нагрузок, главным условием которых является сохранение функциональной способности организма к адаптации. [6].

Популяризация спорта среди молодежи, подготовка спортсменов высокой квалификации обеспечат успехи наших спортсменов в международных спортивных соревнованиях, Олимпийских играх и станут основой укрепления здоровья нашего народа, развития молодежи в гармонично развитых людей.

References

1. Sport and Mass Work; Ataev A. K; Tashkent; 1992.
2. Theory and methods of physical education; A. Abdullaev, Sh. Xonkeldiev; Toshkent; 2005
3. Effective management of mass sports and health activities in the system of continuing education; Axmatov M. S; Toshkent; 2005
4. Basics of valeology; Koshbaxtieva I. A, Kerimov F. A, Axmatov M. Toshkent; 2005
5. Theoretical bases of sports training; R. S. Salomov; Toshkent; 2005
6. Development of physical abilities of young athletes; O. V. Goncharova; Toshkent; 2005